

Parcours et réussite aux diplômes universitaires : les indicateurs de la session 2015

Cette note de synthèse présente les principaux indicateurs sur le parcours et la réussite des étudiants à l'université. Elle est accompagnée de la publication d'indicateurs complémentaires, l'ensemble étant décliné par université (voir encadré). Ces informations sont publiées pour la cinquième année consécutive.

Quatre étudiants sur dix obtiennent un diplôme de Licence (générale ou professionnelle) 3 ou 4 ans après leur première inscription en L1

27 % des étudiants ont obtenu un diplôme de Licence (générale ou professionnelle) 3 ans après leur première inscription en L1 en 2011 et 12 % après une année supplémentaire, à la session 2015. Les bacheliers avec mention ont un taux de réussite nettement plus élevé.

Les taux de réussite en 3 ou 4 ans des bacheliers généraux, technologiques et professionnels restent constants et contrastés à 49 %, 16 % et moins de 6 % respectivement.

L'année 2011 se caractérise par une forte augmentation du nombre des bacheliers professionnels inscrits en Licence suite à la réforme de la voie professionnelle dans l'enseignement secondaire. Le taux de réussite très faible de ces derniers se traduit par un léger repli du taux de réussite moyen qui passe de 40 % à 39 % entre les cohortes 2010 et 2011.

La faiblesse des taux de réussite tient essentiellement au nombre élevé d'étudiants qui abandonnent leur formation en Licence après un an (33 %) ou deux ans (13 %) d'études. Une partie d'entre eux se réoriente vers d'autres formations.

Dernière année de Licence : près de 8 étudiants sur 10 en Licence générale, et 9 sur 10 en Licence professionnelle, obtiennent le diplôme en un an

78 % des étudiants inscrits pour la première fois en troisième année de Licence générale (LG) et 89 % des étudiants inscrits pour la première fois en Licence professionnelle en 2014-2015 ont obtenu leur diplôme à la fin de l'année. Ces taux sont très proches de ceux de l'année précédente.

Taux de réussite à la licence en trois ou quatre ans selon les caractéristiques des étudiants inscrits en L1 pour la première fois en 2011-2012

Caractéristiques	Part des inscrits (%)	Taux de réussite en 3 ou 4 ans (%)	Dont réussite en 3 ans (%)
Homme	40,7	33,2	21,6
Femme	59,3	43,0	31,1
Série baccalauréat			
Littéraire	18,1	45,1	32,0
Economique	27,6	50,6	35,4
Scientifique	23,6	50,8	36,7
Ens. bac général	69,2	49,2	35,0
Techno. STG (1)	10,9	14,4	7,8
Autre bac techno.	6,0	18,8	11,5
Ens. bac techno.	16,9	16,0	9,2
Bac professionnel	8,6	5,7	3,1
Ensemble bacheliers	94,7	39,4	27,5
Non bacheliers	5,3	32,5	23,2
Mention obtenue			
Très bien	2,1	71,6	64,6
Bien	8,3	68,2	57,4
Assez bien	23,2	53,7	40,0
Passable 1er groupe	40,1	33,3	20,4
Passable 2ème gr.	16,2	19,5	10,1
Inconnue	4,8	23,8	16,6
Non bacheliers	5,3	32,5	23,2
Total	100,0	39,0	27,2

(1) Sciences et Technologies de la Gestion

Sources : MENESR - DGESIP/DGRI - SIES

Parmi les diplômés de Licence générale, 73 % se sont inscrits en Master à la rentrée 2015, dont 11 % en Master enseignement. Les taux de poursuite en Master s'échelonnent de 62 % pour les diplômés de langues à 86 % pour les diplômés de droit. 86 % des étudiants qui poursuivent en Master (hors Master enseignement) sont inscrits dans la même discipline que celle de leur Licence.

Licence générale : taux de réussite des étudiants inscrits pour la première fois en L3 en 2014-2015 et poursuite d'études en Master des diplômés 2015

Discipline	Taux de réussite en un an (%)	Taux de poursuite en Master (en % des diplômés 2015)
Droit	79,3	86,2
Sciences économiques	83,0	67,6
A.E.S.	78,8	69,0
Lettres-Arts	78,0	64,8
Langues	77,1	61,7
Sciences humaines	77,2	71,2
S.V.T.	82,5	80,6
S.T.A.P.S.	82,0	70,2
Sciences fondamentales et applications	71,6	76,6
Total	78,3	73,0

Sources : MENESR - DGESIP/DGRI - SIES

La réussite au DUT en 2 ou 3 ans concerne 3 étudiants sur 4

Les trois quarts des étudiants inscrits pour la première fois en DUT en 2012 ont obtenu leur diplôme en deux ou trois ans, deux tiers en 2 ans et 11 % en 3 ans.

Taux de réussite au DUT en deux ou trois ans selon la filière de baccalauréat des étudiants inscrits pour la première fois en première année en 2012-2013

Filière de baccalauréat	Part des inscrits (%)	Taux de réussite en 2 ou 3 ans (%)	Dont réussite en 2 ans (%)
Général	68,7	82,3	72,0
Technologique	24,6	66,8	53,3
Professionnel	3,2	47,4	35,2
Ensemble bacheliers	96,5	77,2	66,0
Non bacheliers	3,5	65,7	52,8
Total	100,0	76,8	65,6

Sources : MENESR - DGESIP/DGRI - SIES

Un peu plus de la moitié des étudiants de Master obtiennent leur diplôme en 2 ans et 65% en 2 ou 3 ans

Parmi les étudiants inscrits pour la première fois en première année de Master (y compris Master enseignement) en 2012-2013, 53 % ont obtenu leur diplôme à l'issue des deux années de formation du

Master et 12 % après une année supplémentaire. Leur réussite cumulée en 2 ou 3 ans est égale à celle de la cohorte précédente (65 %).

La réussite en Master a légèrement progressé entre les cohortes de 2010 (64 %) et de 2012 (65 %). Elle avait progressé très fortement, de 56 % à 64 %, entre les cohortes de 2007 et de 2010.

Sources, champ et éléments méthodologiques

Les indicateurs sont réalisés à partir des données issues du Système d'Information sur le Suivi de l'Etudiant (SISE), qui recense les inscrits (SISE-Inscriptions) et les diplômés (SISE-Résultats). Le champ couvre l'ensemble des universités publiques françaises (France entière) et le grand établissement « Université de Lorraine ».

Ces indicateurs n'offrent cependant qu'une vision partielle de la réussite dans l'enseignement supérieur :

- seules les réorientations au sein de l'université sont prises en compte. En revanche, les bifurcations vers des filières autres qu'universitaires (formation paramédicale ou sociale, école d'ingénieurs, par exemple) ne sont pas prises en considération ; en outre, certaines formations non universitaires sont accessibles à l'issue d'une année en M1.

- les indicateurs sont calculés sur la base des inscriptions administratives, et non d'une présence effective de l'étudiant.

Par ailleurs chaque université possède sa propre population étudiante. Or la probabilité de réussite (ou de passage) apparaît fortement corrélée à des caractéristiques telles que l'origine sociale et le parcours antérieur (série du baccalauréat, âge au moment de son obtention, ancienneté de son obtention et, **pour la première fois cette année, la mention obtenue**). Aussi, à côté des indicateurs bruts, des taux simulés sont calculés par établissement, correspondant à la réussite qu'on pourrait observer pour l'université si celle des différentes catégories d'étudiants était identique à la réussite nationale pour ces mêmes catégories. L'écart entre le taux observé et le taux simulé est appelé la **valeur ajoutée**.

Cet indicateur permet de neutraliser l'effet de certaines des caractéristiques propres des étudiants. Complémentaire à l'indicateur brut il n'apporte néanmoins aucune information sur l'origine du niveau de la valeur ajoutée qui peut tenir tout autant de caractéristiques non observables des étudiants que de facteurs propres à l'établissement (dont les modalités de notation).

Isabelle Maetz
MENESR - DGESIP/DGRI - SCSES - SIES

L'ensemble des indicateurs et les données par établissement sont téléchargeables à cette adresse :

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid30617/notes-flash.html>

Pour en savoir plus :

« Parcours et réussite aux diplômes universitaires », Note Flash 16.01, MENESR-SIES, Février 2016

« Réussite et échec en 1er cycle », Note d'Information 13.10, MENESR-SIES, Novembre 2013

« Parcours et réussite en licence et master à l'université », Note d'Information 13.02, MENESR-SIES, Avril 2013